

AL-ISLAH MAGAZINE'S PLACE IN THE NATIONAL PRESS

Jorayeva Marjona

2nd year master's student of the International Islamic Academy of Uzbekistan

Abstract: *The article provides information about the emergence of the national press in Turkestan and the activities and editorial staff of Al-Islah magazine in Turkestan.*

Keywords: *Journal, publishing house, Jadid scholars, lithography, censorship, Khurshid, Asia, press, Al-Islah.*

Аннотация: *В статье приводятся сведения о зарождении национальной печати в Туркестане и деятельности и редакции журнала «Аль-Ислах» в Туркестане.*

Ключевые слова: *журнал, издательство, современные ученые, литография, цензура, Хуршид, Азия, пресса, Аль-Ислах.*

Annotatsiya: *Maqolada Turkistonda milliy matbuotning vujudga kelishi va «Al-Isloh» jurnalining Turkistondagi faoliyati va tahririyati haqida ma'lumot beradi.*

Kalit so'zlari: *Jurnal, nashriyot, jadid ulamolar, litografiya, senzura, Xurshid, Osiyo, matbuot, Al-Isloh.*

Ajdodlar merosini o'rganish har bir davr uchun ahamiyatli vazifa hisoblanadi. Ayniqsa yaqin o'tmishdagi hodisalarni tahlil qilish va undan to'g'ri xulosa chiqarish maqsadga muvofiqdir. O'tgan asrdagi millat fidoyilari jadidlar faoliyatini o'rganib tadqiq qilishda bugungi kunda katta e'tibor qaratilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ham «O'tgan asr boshlarida butun Turkiston o'lkasini kamrab olgan jadidchilik harakatining markazi ham aynan Toshkent shahri edi. Bu harakatning ko'zga ko'ringan namoyandalari Munavvarqori, Abdulla Avloniy, Tavallo, Ubaydulla Xo'jaev, G'ozil Yunus, G'ulom Zafariy, Xurshid kabi

ziyolilar o‘zlarining ezgu g‘oyalari, ma’rifiy asarlari bilan tariximizda o‘chmas iz qoldirdilar,”¹- degan edilar.

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkistonning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy hayotida katta o‘zgarishlar sodir bo‘ldi. Ulardan biri milliy matbuotning yuzaga kelishi va uning xalq orasiga keng tarqalishi edi. Milliy matbuot Turkistonni har tarafdin ayni holatini aniq ko‘rsatuvchi ko‘zgu bo‘lib xizmat qildi. Milliy matbuotning asoschilari Turkistondagi jadid ulamolari edi. 1906-yil Ismoil Obidov muharrirligida “Taraqqiy” gazetasining chop etilishi, milliy matbuotga asos soldi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Shundan so‘ng Rossiya imperiyasining mahalliy ma‘murlarining qat‘iy senzurasiga qaramay “Xurshid” (1906), “Shuhrat ”(1907), “Osiyo”(1908) kabi gazetalar ketma-ket nashr etildi. Ularning har biri xalqni hurriyatga va birlikka chorladi, milliy ong va tafakkurni shakllantirishga xizmat qildi. Mana shunday milliy matbuot namunalaridan biri “Al-Isloh” jurnalidir. Jurnal faoliyati uzoq davom etmagan bo‘lsada (1915-1918), ammo millatni uyg‘onishida yaxshi xizmat qilib ulgurdi.

Jurnalni chiqarishda katta tashabbus ko‘rsatgan kishilar sifatida asosiy mualliflar Abdurhmon Sayyoh va Munavvarqori Abdurashidxonov nomlari keltirilgan. Shuningdek manbalarda Vasliy, Olimxon To‘ra, Sadridinxon A‘lam, Hamza Hakimzoda, Fazlulvahhobqori ismlari ham muallifalar sifatida ko‘rsatilgan. Jurnal 1915-yil 14-yanvarda Toshkent shahrining O‘rda dexasida G.Ya.Yakovlev tipolitografiyasida ilk bora nashr etilgan. 1915-yilgi sonlari shu nashriyotdan, 1916, 1917, 1918 yillari O.A.Porsev litografiyasida chop etilgan. 1915, 1916, 1917 -yillardagi har bir soni 32 sahifadan jurnalni 1918-yilgi sonlari 16 sahifadan tuzilib, bir oyda ikki marta nashr etilgan.

Jurnalni tayyorlashda masul kishilardan biri Abdurahmon Sayyoh bo‘lib bu inson turli o‘lkalarda yashab tahsil olgan, faoliyat yuritgan keng dunyo‘qarashli, ma‘rifatli kishilardan bo‘lgan. Xususan uning hayoti haqida quyidagicha

¹ Mirziyoev Sh. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2017. – B. 444.

ma'lumotlar ko'rsatilgan. "Abdurahmon Sayyoh ibn Hoji Muhammad Sodiqov (1879, Toshkent-1918, Qo'qon) ma'rifatparvar, noshir. Arabiston, Turkiya, Hindiston, Yaponiya mamlakatlariga sayohat qilgani uchun o'ziga "Sayyoh" taxallusini olgan. O'n yoshida ota-onasi, aka-singlisi bilan Makkaga ketadi, o'sha yerda oila a'zolarining barchasidan ayriladi. Keyinchalik Hindistonning Rajput shahriga kelib, 5-6 yil madrasada tahsil oladi. 1906-yil zargarlik buyumlari bilan savdo qilib, Xitoyga boradi. Xitoydan Manjuriya orqali Buxoroga kelmoqchi bo'ladi. Ammo Rossiya va Yaponiya o'rtasida urush borayotgani sababli Yaponiya hukumati uni Mukden shahrida xibsga oladi. Va Port-Artur shahrida saqlaydi. Urush tugagach Gongkong orqali Hindistonning Kalkutta shahriga yuboriladi. U Bombay shahriga kelib Rossiya bosh konsuliga murojaat qiladi. Hind, xitoy, arab, fors, turk tillarini bilgani uchun 1907-yil konsulxonaga ishga olinadi. 1908-yil Toshkentga qaytib keladi va Turkiston harbiy okrugi shtabida ishlaydi."² Shu vaqtda Munavvar qori Abdurashidxonov bilan do'stlashib, hamkorlikda "Al-Isloh" jurnalini chiqara boshlaydi. 1912-1913 yillarda noshir va muallif sifatida islom odob-axloq, muqaddas shaharlar tarixi, o'zi bo'lgan mamlakatlar haqida ko'plab sayohatnomalar chop ettirgan. Shuningdek, uning "Me'yor ul-axloq" asarining oxirgi qismida Abdurahmon Sayyoh muallifligida nashrga tayyorlangan "Makkai Mukarrama tarixi", "Bayt ul-muqaddas tarixi", "Arabning qadimiy tarixi", "Bani Isroil tarixi" kabi o'nga yaqin asarlar nomlari keltirilgan."³ U "Tarixi Islom", "Tuhfat-ul anom tarixi bayt-ul Xarom", "Tarixi izolat ul-ayn an-qissat il-Zulqornayn" kabi bir qancha tarixiy asarlar yozgan. Bizga ma'lumki tarix va ayniqsa islom tarixi haqida biror asar yozish uchun chuqur bilim va yaxshi tarixiy tafakkur lozim bo'ladi. Turkiston o'lkasida islom tarixiga oid asarlar yozgan ulamolar unchalik ko'p emas. Ammo Abdurahmon Sayyoh ko'plab mamlakatlarda yashab,

² Pardayev Q. Milliy uyg'otish davri mobaynida adabiy va publisistik muammolar talqini. Filologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. -Toshkent, 2011. - B 17.

³ O'zRFA Ajdodlarimiz ma'naviy merosidan. Toshkent, "Fan" nashriyoti, 2014. - B 146.

katta dargohlarga ta'lim olgan kishi sifatida, bunday asarlar yozish salohiyatiga ega bo'lgan.

Jurnalning aynan "Al-Isloh" deb atalishi o'sha davr holatidan kelib chiqqan holda, muharrirlar Turkistonliklar hayotini isloh qiluvchi jurnal bo'lishini niyat qilib shunday nomlagan bo'lsa ajab emas. "Al-Isloh" maqsad va vazifalari haqida jurnalning 2-sonida quyidagicha yozadi: "Isloh" zamon musulmonlarga diniy va dunyoviy xizmat qiladurg'on majalladur. "Isloh" musulmonlarni kitob va sunnat tarafiga chaqiradurg'on majalladur. "Isloh" musulmonlarni nomashru ishlardan qutqaradigan majalladur. "Isloh" musulmonlarni fiqh va e'tiqodi zaruriyatidan xabardor qiladurg'on majalladur" Ushbu matnni izohlab tahlil qilganda, jurnalning maqsadi musulmonlarni ham diniy, ham dunyoviy ishlardan xabardor qiluvchi, nomaqul ishlardan qayatarib, sunnatga chorlaguvchi va islom huquqshunosligiga oid ma'lumotlar beruvchi bir jurnal sifatida ta'sis etilganini ko'rish mumkin.

Jurnalning 1915-1918 yilgi sonlarida 101 ta adabiy material chop etilgan. Ular ning aksariyati asarlar bo'lib, 101 asardan 74 tasi she'riy, 27 tasi esa nasriy asarlardir. Jurnalda she'riy asarlarni mazmuniga ko'ra 3 turga ajratish mumkin.

1. Diniy she'rlar;
2. ilmiy-marifiy she'rlar;
3. ijtimoiy-siyosiy she'rlar.

Bunda diniy mavzudagi she'rlar: «Munojot», «Mavlidi sharif», «Xijob xususida», «Tasattiri nisvon», «Tajvidi Qur'on», «Diniy muxammas», «Xoibdin xijob to'g'risida», «Ochiqlik» va boshqalar.

Ilmiy ma'rifiy mazmundagi she'rlar esa «Milliy aloqa», «Isloh haqida», «Ta'lim darkor», «Ittifoq xususida», «Taassuf», «Ta'limi isloh», «Munosib zamon», «Islohi tadrish haqida», «Baxtsiz millat» kabilar.

Ijtimoiy-siyosiy ma'nodagi she'rlarga «Hurriyat haqida», «Zamonahvoli», «Hurriyat zamonasi», «Turkiston idoralariga», «Hurriyat» va boshqalar misol bo'la oladi.

Jurnalda nashr etilgan diniy mavzudagi she'rlar asosan fors-tojik tilida yozilgan. Shu o'rinda aytish lozimki, jurnalda fors-tojik tilidagi asarlar miqyosi ancha kattadir. «Al-Isloh» dagi maqolalar va badiiy asarlarning uchdan bir qismi fors-tojik tilida berilgan. Jurnalda asosan diniy-axloqiy va islom tarixiga oid hikoyatlar, hikmatli so'zlar bilan bir qatorda adabiy tanqidga doir adabiy maqolalar ham chop etilgan. Masalan: «Ulamoi salaf va tolibi ilm» (1915,1-son), «Odil kishi» (1915,2-son), «Muzokarai Isloh» (1915,4-son), «Usuli taraqqiy» (1915,10-son) kabilar axloqiy mavzudagi maqolalar bo'lsa, «Xadicha oyim», «Qur'oni karim nadur», «Tarixi Islom»,(1915,2-son), «Iymon nadur»(1915,3-son) din va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarni yoritishga bag'ishlangan.

Jurnalda jami 27 ta nasriy asar chop etilgan bo'lib, shundan 13 tasi hikoyat ,3 tasi adabiyot nazariyasiga oid 11 tasi esa tanqidiy maqolalardir. «Al-Isloh» jurnalini umumiy tahlil qilganda ,unda nashr qilingan maqolarni mazmuniga ko'ra 4 turga ajratish mumkin.

1. Islom ta'limotini sharhlab berishga qaratilgan diniy mazmundagi maqolalar ;
2. Millatning madaniy saviyasini oshirishga qaratilgan madaniy-ma'rifiy maqolalar;
3. Turkiston xalqini siyosiy ongini oshirishga qaratilgan, ijtimoiy-siyosiy maqolalar;
4. Iqtisodiy masalalarni yoritishga oid maqolalar.

Jurnal tashkil etilgandan boshlab uning deyarli har bir sonida Tarixi Islom ruknida «Muhammad alayhissalomning tug'ulishlari», «Xadicha oyim» va shuning bilan birga «Ibodati islomiya», «Tajvida va tafsiri Qur'on», «Mazhabda matonat», «Dunyo va oxiratning saodati», «Ilmi rabboniy», «Islomning o'tkandagi va hozirgi holi», «Uxuvati islomiya», «Din va e'tiqodiy masala» islomning mohiyatini, shariatni yorituvchi maqolalar berib borilgan bo'lib, unda o'sha davrdagi taniqli ulamolar Mubashshirxon Maxzum, Muhammad Alizoda Toshkandiy, imom Lutfulla Faxriddinov, Muhammad Safo Maxzum, Mulla Olimxon, Zafarxon Maxzum, Muhammad Qosimhoji va boshqalar jurnalda o'z maqolalarini muntazam jo'natib turganlar.

Millatni madaniy saviyasini oshirish uchun chop etilgan maqolalarga : «Nizomi ilm martaba bo'lg'on umrlar», «Milliy aloqa», «Baxtsiz Millat», «Ulamoi millat» va boshqalarni misol keltirish mumkin.

Islahotchilik g'oyalari singdirilgan siyosiy mavzudagi maqolalarga quyidagilar kiradi: «Islohi qavm», «Matbuot va isloh», «Usuli taraqqiy», «Jaholatimizga bir nazar», «Islohmi izohmi», «Isloh na bilan bo'lur» va boshqalar.

Yangi iqtisodiy masalalarga bag'ishlangan «Suvaysh zayomiga yozilinglar», «Zakoti xususiy», «Bank bilan muomila qilmoq», «Bank xususiga javob» kabilar yevropadan kirib kelgan yangi iqtisodiy tushunchalarni shariat yuzasidan izohlaydi.⁴

Jurnalda nafaqat islom tarixiga oid qisqa lavhalar berilgan , shuningdek islom tarixi haqidagi bir qancha kitoblar haqida ham ma'lumot beriladi va o'qishga targ'ib qilinadi. Masalan:1915-yilning 1-iyuldagi sonida «Tarixi avoili islom» Islomning paydo bo'lishi haqidagi kitob 12 tiyn, «Tarixi Bayt-ul xarom» Hazrati Odamdan boshlab shu kungacha Kaba tarixi 35 tiyn.» kabi islom tarixi to'liq yoritilgan kitoblar haqida e'lonlar ham chiqib turadi . Xuddi shu kabi e'lonni yana jurnalning o'sha yildagi 21-sonida ham uchratish mumkin: “G'oyat al-marom tarixi badri ul-islom” arab qavmlari haqidagi kitob haqida ma'lumot beriladi.

Jurnalda nafaqat islom tarixiga oid qisqa lavhalar berilgan ,shuningdek islom tarixi haqidagi bir qancha kitoblar haqida ham e'lonlar beriladi va o'qishga targ'ib qilinadi. Zero, jurnalga bunday e'lonlar berish pullik bo'lib, bu orqali tahririyat nafaqat moddiy manfaat ko'rgan, hamda turli kitoblar haqida qisqa taqdimotlar bilan kitobxonlar e'tiborini ham tortgan. Masalan: 1915-yilning 1-iyuldagi sonida

⁴ Ulug'bekova Z. XX asr boshida Turkiston ijtimoiy-siyosiy va diniy-ma'rifiy hayotida “Al-islom” jurnalining tutgan o'rni. Tarix fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertasiya. – Toshkent, 2011.- B 37.

“Tarixi avoili islom” Islomning paydo bo’lishi haqidagi kitob 12 tiyin, “Tarixi Bayt-ul xarom” Hazrati Odamdan boshlab shu kungacha Ka’ba tarixi 35 tiyin.”⁵

Shu kabi e’lonni “Al-Isloh” ning 1915-yildagi 17-sonida ham ko’rish mumkin. “Turkistonliklarni Turkiston tarizi ila tabrik eturmiz. Ko’p zamonlardin buyon ishtiyo’qinda orzusinda umidinda “Tarixi Turkiston”, “Turkiston viloyati” gazetasining muharriri ila muhtaram mulllo Olim Maxdum afandi qalamlari ila hozirda ikki jild yani ikki o’n to’qqiz sahifa uzra Turkiston shevasinda alo qogo’zga, o’rta daraja patada, har kimning qo’linda, safarda, hazarda mavhal va majlislarda olib yuruyina, uquyina mutoalaa qiluyina g’oyat mavzui va munosib suratda murattab tarafindin tabadin bo’lib mushtoq va orzumandlarning nazarlarini peshgash bo’lindi. Buning mundarijoti Boburxonning o’zbekxon janglari ila Samarqand muzofotinda etdiki muhorabadin mag’lubiyat ila qochib ketib turgan holinda Xo’qand degan shahar bino bo’lmasdin ilgari Xo’qandning hozirgi mavzeindagi soyning guzargohida shahar bino qiluv umidinda o’zining oltin beshiga boglanmish yosh bo’lasini tashlab ketivundi va oltin beshikga boglangan bo’laga o’n vosita ila yetadurgon Shohruxxon ismli Bobur avlodining o’n sakkiz yoshindi ol muzofotda hukumdor tayin bo’luvindin 1121 hijriyinda Shohruxxon xonlik musnadiga olturuvindin va Xo’qand shahrining bino qiluvindin Turkistonga Farg’ona viloyatining Rusiya idorasina ko’chuvina qadar va Rusiya davlatining bu viloyatlarda boshlanuvidin 1915 milodiy va 15 iyul yani 50 yillik yubeleyiga Turkiston va Turkistonliklarning ahvoli moziyasi va holiyalaridin”. Bunda nafaqat Turkiston tarixi haqidagi kitobning chop etilgani, shuningdek, asarning mundarijasi, qisqacha mazmuni hamda o’sha davr an’anasiga ko’ra asarni nashr etishga ruxsat olish uchun Rossiyaning biror tarixiy voqeasi yubeleyiga bag’ishlangan deb, takidlanadi.

⁵ “Al-Isloh” jurnali. № 12. O’zRFA Sharqshunoslik instituti qo’lyozmalar fondi. Toshbosma. Inv.№ 5938. – B 384.

Bunday e'lonni yana jurnalning o'sha yildagi 21-sonida ham uchratish mumkin: "G'oyat al-marom tarixi badri ul-islom" arab qavmlari haqidagi kitob haqida ma'lumot beriladi. "168-sahifa uzra yangi taba ulub chiqdi. Bunda Arabistonning aqolimi sabadin qay iqlimdin hisob bo'limdin huruyindin mulki taqsimotindin Aqolimi saba qayu obi-havosindir eski qavmindin arab aqsomlindin boida, horiya mustaraka arablarning himbigindin, quraysh qavmining arablashgan vajhi tasmiyasindin. Muhammad s.a.v tavalludlarindin nubuvvatning hiluvindin, arabning islomdin avvalgi e'tiqodlarindin Payg'ambarimiz dunyodin rixlat qilg'on zamonligicha va qavmi vuquaga paydo kelmish voqealarindin Turkiston shevasinda bayon qilinmishdur. Xohishmandlarga eski Toshqandda "Isloh" kutubxonasi kamoli ehtirom ila hozirdir."⁶ Ushbu matn anchagina murakkab shevada yozilgan bo'lib, unda asarda yettinchi iqlim sifatida ko'rilgan Arabistonning ob-havosi, iqlimi, joylashgan o'rne, arab qabilalari, quraysh qabilasi va Muhammad alayhissalomning tug'ulishlari, hayotlari to vafotlarigacha bo'lgan voqealar tasvirlanganligi hamda ushbu asarni "Isloh" kutubxonasidan olish mumkinligi aytilgan.

Yuqoridagi xabarda keltirilgan "Isloh" kutubxonasi haqida jurnalni tahlil qilish jarayonida bunga qo'shimcha tarzda quyidagi ma'lumotlar ham berilgan. Jurnalda "Xizonayi Donish" yani "Donish xazinasini" sarlavhasi ostida "Isloh" kutubxonasi haqida to'liq ma'lumot berilgan. "Aql va donnish ortturmak istamish kishilar uchun Turkiston shevasinda eng birinchi kitobdir. Maktab bolalari uchun va bozorsiz kunlarda uyda zerikib o'tiradurgan erkaklar uchun muhib risoladur. Donish Toliblarga "Isloh" kutubxonasi ochiqdur. Isloh kutubxonasida "Qur'oni Karim", "Hadisi Sharif", qadim asarlardan, jadid risolalaridin, har ilm va har fanda roman va hikoyatlardin, naqsh va xaritalardin, har til va har shevada, madrasa va maktablarda, ishkol va kamturlarda kerakli maorif asboblaridin va yegik markalaridin, daftar va daftarchalardin, jurnal va gazetalardin, qog'oz va

⁶ "Al-Isloh" jurnali. № 21. O'zRFA Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar fondi. Toshbosma. Inv.№ 5938. – B 672.

qalamlardin va ulardan boshqa har vaqt va har o'n arzon bahoda topilur. Adress ushbu eski Toshqandda "Isloh" kutubxonasi. Bi qolami Qori Ahmad Toshkandiy." Bu ma'lumotni tahlil qilganda "Isloh" kutubxonasi nafaqat islom diniga oid kitoblar joy olgan kutubxona, shuning bilan birga, har turli o'quv anjomlari sotiladigan do'kon va gazeta, jurnallar olinadigan matbuot uyi sifatida ham faoliyat ko'rsatganini tushunish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, "Al-Isloh" tahririyati jurnalda, diniy, marifiy, tarbiyaviy she'r va maqolalar, islom tarixiga oid lavhalar va turlicha xabar va e'lonlar berib, jurnalning mazmundorligini va turfa xilligini oshirishga harakat qilishgan va buni uddalashgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoev Sh. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2017.
2. "Al-Isloh" jurnali. № 21. O'zRFA Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar fondi. Toshbosma. Inv.№ 5938.
3. Pardayev Q. Milliy uyg'o'nish davri mobaynida adabiy va publisistik muammolar talqini. Filologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. -Toshkent, 2011
4. Ulug'bekova Z. XX asr boshida Turkiston ijtimoiy-siyosiy va diniy-ma'rifiy hayotida "Al-isloh" jurnalining tutgan o'rni. Tarix fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertasiya. – Toshkent, 2011.
5. O'zRFA Ajdodlarimiz ma'naviy merosidan. Toshkent, "Fan" nashriyoti, 2014.
6. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.
7. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Concenter "Decimal" at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.

8. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174
9. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin Volume 8, January 2021, 173
10. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
11. Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
12. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
13. M.J. Saidova. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). V-5. 254-261